

Acesso de ambiente

Manual para configuração de ambiente para codificação, compilação e testes de código.

Para todas as configurações e para a execução das atividades, será necessário estar conectado a VPN.

Acessar o servidor de treinamento **SPTS19B com seu login e senha padrão.**

Os testes do mestrado serão aplicados em um ambiente isolado disponibilizado em **C:\treinamento\mestrado.**

Acessar a IDE em **C:\Treinamento\mestrado\WhatsNew1042\Desktop**

Pronto, ambiente configurado.